

ВЛИЯНИЕ СПЛЕНЭКТОМИИ И ГАТС НА ВЕСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Собиров Б.М.

Матризаев Т.Ж.

Ташкентская медицинская академия

Аннотация. В последние годы все больше внимание хирургов уделяется органосохраняющим оперативным вмешательствам. Однако при патологиях селезенки, особенно при травматических ее повреждениях, большинство хирургов отдают предпочтение спленэктомии. В настоящее время частота спленэктомии достигает до 95-98% случаев и лишь в 2-5% наблюдениях выполняются органосохраняющие вмешательства.

Ключевые слова: аутотрансплантация селезенки, эксперимент, осложнения ГАТС.

Цель исследования: оценить влияние спленэктомии и гетеротопической аутотрансплантации селезенки (ГАТС) на вес экспериментальных животных.

Материала исследований. Для проведения экспериментальных исследований были использованы 4 белых беспородных крыс массой тела 300-400 граммов в возрасте от 3 до 4-х месяцев.

Полученные результаты. Для определения динамики изменения массы, мы провели исследования по определению веса экспериментальных животных. При исходном весе экспериментальных животных, которым каких-либо манипуляций не совершали, составило $355,0 \pm 7,5$ гр., а к 30-м суткам наблюдения – $411,3 \pm 8,8$ гр. Сравнивая этим результаты с изменением массы животных после спленэктомии, мы получили следующие результаты. При исходном весе крыс после спленэктомии в $356,9 \pm 18,8$ гр., на 30-е сутки масса животных составила $391,3 \pm 14,4$ гр. При этом дефицит в весе составил 4,9% относительно группы крыс, которым спленэктомия не выполнялась. В группе экспериментальных

животных, которым выполнена ГАТС в виде «фарша» динамика прироста в весе незначительно отличалась от ситуации со спленэктомией. К 30-м суткам после ГАТС в виде «фарша» масса животных составила $395,0 \pm 7,5$ гр. и на 4% отличалась относительно группы крыс, которым спленэктомия не выполнялась и всего на 0,9% – которым произведена спленэктомия. При проведении ГАТС с использованием фрагментов селезенки, динамика изменения массы экспериментальных животных была приблизительно идентичной весу крыс в случаях, когда каких-либо манипуляций не выполнялись. К 30-м суткам на фоне ГАТС в виде фрагментов селезенки масса животных составила $408,8 \pm 6,9$ гр. и всего на 0,6% отличалось от нормального веса крыс.

Заключение. Проведенные нами исследования показали зависимость влияния спленэктомии и ГАТС на весовые показатели экспериментальных животных. Хотя нами ни в одном случае не получено достоверных изменений и механизм влияния спленэктомии на вес крыс не ясен, данная тенденция показывает влияние спленэктомии на массу животных и требует проведения более расширенных научных исследований.

Список литературы

1. Алимов А.Н. Органосохраняющий метод хирургического лечения разрыва селезенки при закрытой травме живота // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2013. – № 9. – С. 39–43.
2. Гуменюк С.Е. К вопросу о первой эндоскопической спленэктомии в России // Альманах Института хирургии им. А.В. Вишневского. – 2018. – № 1. – С. 413–414.
3. Скуба Н.Д., Дурдыев М.Д. Морфологическая оценка аутотрансплантации фрагментов селезенки // Бюллетень экспериментальной биологии. - 2008. – № 8. – С. 237–240.

4. Olmi S. Use of fibrin glue (Tissucol) as a hemostatic in laparoscopic conservative treatment of spleen trauma // *Surgical Endoscopy*. – 2007. – № 11. – P. 2051–2054.

5. Акилов Х.А., Примов Ф.Ш. Клинико–гемостазиологические и иммунологические параллели развития постспленэктомического синдрома у детей // *Медицинские новости*. – 2016. – № 3. – С. 74–76.